

Początki odbudowy ruchu strażackiego w powiecie konińskim (1919-1920)

Strona | 1

Autor: Maciej Grzeszczak

Streszczenie: Artykuł przedstawia stan organizacyjny straży ogniowych w powiecie konińskim w pierwszych latach niepodległej Polski. W latach 1919-1920 w powiecie konińskim działało 26 straży pożarnych. Autor na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych Starostwa Powiatowego, scharakteryzował 14 jednostek straży pożarnych.

Słowa kluczowe: ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, powiat koniński, II Rzeczpospolita

Abstract: The article presents the organization of fire brigades in the Konin County in the first years of independent Poland. In the years 1919-1920, twenty-six fire brigades operated in the district. Based on the preserved archival materials of the County Office, the author characterizes fourteen fire brigades.

Keywords: volunteer fire brigades, associations, Konin County, Second Polish Republic

Odrodzone w listopadzie 1918 r. państwo polskie potrzebowało aktywności społecznej i przejęcia przez społeczeństwo części odpowiedzialności za kraj. Wielu Polaków decydowało się na udział w różnych formach działalności publicznej i społecznej. Urzędujący w Koninie powiatowy komisarz ludowy w odezwie skierowanej do mieszkańców powiatu konińsko-słupeckiego wezwał do pilnego włączenia się w odbudowę kraju (Tygodnik Urzędowy, 1918, nr 10).

Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w procesie odbudowy Polski druhowie z powstałych w XIX i XX w. towarzystw straży ogniowych. Działające w czasie zaborów straże pożarne cieszyły się dużym zaufaniem społecznym i pełnym poparciem społeczności lokalnych. Strażacy nieśli pomoc w walce z pożarami, ale byli równocześnie rzecznikami aktywności społecznej i patriotycznej. Tę służebną rolę wobec społeczeństwa wypełniali nienagannie. W momencie odzyskania niepodległości straże były silne organizacyjnie, a jej członkowie odgrywali ważną rolę społeczną i kulturotwórczą.

Na terytorium odradzającej się Polski funkcjonowało ok. 1600 ochotniczych straży pożarnych. Wyróżniały się wysokim stopniem zorganizowania i ogromnym entuzjazmem do odbudowywania polskiej państwowości (Gmitruk, 2018, s. 131-132). Potwierdzeniem tych słów była odezwa, którą po odzyskaniu niepodległości wydał Związek Floriański; czytamy w niej: „Organizacje ochotniczych straży pożarnych, które w martwocie dziejów ubiegłych były zawsze ostoją życia narodowego, pozostaną, w to święcie wierzymy, ośrodkiem skąd jedynie myśl państwowotwórcza, karność społeczną pielęgnująca, wykwitnie” (Przegląd Pożarniczy, nr 21/22, 1918).

Znaczenie pożarnictwa dla Polski odbudowującej własne struktury był tematem ważnym, dlatego zarówno władze państwowe, jak i lokalne udzielały wszelkiej pomocy

w procesie odbudowy ruchu strażackiego oraz powstawania nowych stowarzyszeń strażackich. Podstawowym aktem prawnym, regulującym działalność tego typu organizacji, był dekret o stowarzyszeniach z 3 stycznia 1919 r. Na szczeblu powiatowym do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony mieszkańców przywiązywano dużą wagę, dlatego wydawano w tym celu rozporządzenia oraz w budżetach wydzielano kwoty na organizację ochrony przeciwpożarowej.

Od połowy 1919 r. władze powiatu konińskiego rozpoczęły proces dostosowywania istniejących już ochotniczych stowarzyszeń strażackich do nowych przepisów. 25 lipca 1919 r. ukazało się podpisane przez powiatowego komisarza rządowego rozporządzenie nr 342 o rejestracji straży ogniowych (Tygodnik Urzędowy Powiatu Konińskiego, 1919, nr 44). Pożarnicy mieli w ciągu dwóch tygodni przedłożyć w urzędzie powiatowym pełną dokumentację obrazującą stan straży: datę powstania, dokumenty założycielskie, wykazy członków zarządu, liczbę członków, spis posiadanego majątku nieruchomości oraz wykaz sprzętu pożarniczego.

Dzięki kilkudziesięciu dokumentom tworzącym jednostkę archiwalną o nazwie „Ochotnicze straże ogniowe [sprawy organizacyjne]” (APP/K, SP, sygn. 183, k. 1-79) możemy prześledzić odbudowę pożarnictwa w latach 1919-1920 w powiecie konińskim. W latach 1919-1920 funkcjonowało w powiecie konińskim 26 straży (Konin, Golina, Rychwał, Ślesin, Tuliszków, Władysławów, Krzymów, Sławsk, Grochowy, Sługocin, Spławie, Licheń, Radolina, Kawnice, Pątnów, Kramsk, Rzgów, Grabienice, Lisiec Wielki, Gadów, Tarnowa, Krępa, Gosławice, Grzymiszew, Osieczka, Zarzew). Dysponujemy 14 dość szczegółowymi opisami straży ogniowych, sporządzonymi według wytycznych zawartych w rozporządzeniu nr 342, złożonymi przez pożarników z Golicy, Gosławic, Grabienic, Grochowych, Kawnic, Konina, Lichenia, Liśca Wielkiego, Radoliny, Rychwała, Rzgowa, Sławska, Ślesina i Władysławowa. Nie wszystkie jednak opisy są pełne. Najmniej informacji zawierają raporty przedłożone przez zarządy straży w Gosławicach, Ślesinie i Władysławowie.

Analiza tych dokumentów ma poznawcze i kształcące walory, pokazuje jak w powiecie konińskim odradzało się życie strażackie, a tym samym życie społeczne. Jego organizatorami byli przedstawiciele różnych warstw społecznych: księża, właściciele ziemscy, rzemieślnicy, rolnicy czy nauczyciele. Obraz ówczesnych straży przedstawiamy w poniższych charakterystykach, których podstawą były przedłożone władzom powiatowym w Koninie opisy z lat 1919-1920.

Zdajemy sobie sprawę z fragmentaryczności tych danych, ale poniższa tabela może być punktem wyjścia do dalszych badań w oparciu o materiały znajdujące się w posiadaniu lokalnych jednostek OSP.

Golińska Ochotnicza Straż Ogniowa		
Powołana 27 lutego 1906 r. 7 sierpnia 1919 r. liczyła 79 członków.	Wyposażenie: 3 sikawki, 2 beczki do wody i 1 wóz rekwizytorski.	Zarząd: Józef Suchorzewski (prezes), ks. Zygmunt Wronowski (z-ca prezesa), Mieczysław Dorszewski (członek), Kazimierz Michalski (członek i pomocnik komendanta), Ignacy Mejer (komendant straży), Teodor Kwiatkowski (rekwizytowy), Stefan Szumiński (skarbnik), Andrzej Jakubowski (sekretarz).
Gosławicka Straż Ogniowo-Ochotnicza		
W sierpniu 1919 r. liczyła 40 członków.		Zarządem straży: ks. Antoni Miklaszewski, Konstanty Sucharski (naczelnik), Wacław Wróblewski (pomocnik naczelnika), Stanisław Kuszyński (skarbnik), Ludwik Adamczak (sekretarz).

Straż Ogniowa w Grabienicach		
Powstała 24 grudnia 1910 r., liczyła 43 członków.	Wyposażenie: 1 drewniana szopa do przechowywania narzędzi, 2 sikawki z węzami ssącymi i tłoczącymi na wozach, 2 drewniane beczki na dwukołowych wozach, 1 wóz rekwizytorski.	Zarząd: Stanisław Borowski (prezes), Jakub Dobry (asesor), Józef Wróblewski (asesor), Michał Kujawa, Stanisław Łukowski (skarbnik), Wawrzyniec Orchowski (naczelnik), Antoni Kowalski (pomocnik naczelnika), Michał Dobry (gospodarz), Michał Szubert (sekretarz). Zarząd w tym składzie został wybrany 9 czerwca 1919 r., [...] gdyż stary zarząd zrzekł się swego stanowiska dla podniesienia i rozkwitu straży.
Straż Ochotnicza Ogniowa w Grochowach		
Założona 16 września 1917 r. jako oddział Straży Ogniowej Ochotniczej w Rychwale. W 1918 r. została zatwierdzona przez władze niemieckie jako samodzielna jednostka. Straż liczyła 35 członków czynnych.	Majątek nieruchomy: 1 drewniana szopa. Majątek ruchomy: 1 sikawka, 10 toporków, 2 bosaki i 2 beczki.	Zarząd: Andrzej Drob (prezes), Wawrzyniec Telesiński (z-ca prezesa), Stanisław Minier (skarbnik), Antoni Krzyski (sekretarz), Jan Jakubowski (naczelnik), Władysław Woźniak (pomocnik naczelnika), Andrzej Miedzianowski (gospodarz). Oddziałami dowodzili: Władysław Stefaniak (oddział toporników), Piotr Zamiera (oddział sikawkowy), Wojciech Stefański (oddział porządkowy).
Straż Ogniowa Ochotnicza w Kawnicach		
Według danych z 30 lipca 1920 r. liczyła 36 członków.		Zarząd: ks. Tomasz Sobiepanek (prezes), Kazimierz Walkowski (naczelnik), Jan Łęcki (z-ca naczelnika), Walenty Jakubowski (skarbnik), Wincenty Kolasiński (sekretarz). Józef Przybylski (odpow. za sprzęt). Trzema oddziałami dowodzili: Stanisław Jaworski, Tomasz Brzeziński i Ignacy Walicki.
Straż Ogniowa Ochotnicza w Koninie		
Założenie: 3 lipca 1874 r. 9 sierpnia 1919 r. liczyła 167 członków czynnych.	Majątek nieruchomy: 1 murowana remiza kryta papą. Majątek ruchomy: 5 sikawek, 2 hydrofony, 1 wóz rekwizytorski, 2 duże beczki dwukołowe i 10 małych beczek dwukołowych.	Zarząd tworzyli: Roman Ostrzycki (prezes), Ludwik Raymond (z-ca prezesa), Aron Kempniński (członek), Wincenty Wodziński (członek), Ludwik Ganowicz (naczelnik).
Licheńska Ochotnicza Straż Ogniowa		
Założenie: 11 lutego 1912 r. Czynnych pożarników 26.	Według danych z sierpnia 1919 r. licheńska straż nie posiadała remizy; w trakcie budowy była szopa na narzędzia. Wyposażenie: 1 sikawka, 2 beczki do wody i 1 wóz rekwizytorski.	Zarząd: ks. Ignacy Rudziński (prezes), Walenty Kubicki (z-ca prezesa), Edward Iwański (gospodarz), Józef Maruszewski (skarbnik), Stefan Kubicki (sekretarz), Piotr Kubacki (członek), Leon Budziński (członek), Józef Szczepaniak (członek), Klemens Tokarski (naczelnik), Adam Kaczmarek (pomocnik naczelnika), Roch Marczak (adiutant).
Straż Ogniowa Ochotnicza w Liściu Wielkim		
W sporządzonym 16 sierpnia 1919 r. dokumencie opisującym działalność straży został wymieniony „dokument legalizacyjny” z 16 sierpnia 1917 r. Działo	Wyposażenie: 12 toporków, 3 drabinki, 3 haki, 1 sikawka, 1 wąż ssący, 1 wąż tłoczący. Brak majątku trwałego.	Zarząd: ks. kanonik Sebastian Zabłocki (prezes), ks. Bronisław Mikusiński (z-ca prezesa), Stefan Brzeziński (sekretarz), Leon Kizman (skarbnik).

w jednostce 33 strażaków.		
---------------------------	--	--

Straż Ogniowa Ochotnicza w Radolinie		
Założona została 28 października 1917 r. na mocy decyzji władz niemieckich. Straż liczyła 70 członków czynnych i 40 honorowych.	Dysponowała (dane z 12 sierpnia 1919 r.): 1 murowanym budynkiem do przechowywania sprzętu ogniowego, węzami tłoczącymi i ssącymi, drabiną, dwoma grabkami, pięcioma toporkami, 40 czapkami, 10 kaskami, instrumentami muzycznymi dla 16-osobowej orkiestry dętej.	Zarząd: Józef Suchorzewski (prezes), Józef Miętkiewicz (z-ca prezesa), Antoni Kurzawski (skarbnik), Mieczysław Dorzewski (naczelnik), Konstanty Maciaszek (z-ca naczelnika), Józef Parus (gospodarz).
Straż Ogniowa Ochotnicza w Rychwale		
Powstanie stowarzyszenia strażackiego w Rychwale zostało zatwierdzone przez władze carskie 21 marca 1902 r. Straż liczyła 60 członków czynnych i dwóch honorowych.	Majątek trwały: budynek na skład narzędzi. Majątek ruchomy: 2 sikawki na wozach, 1 sikawka przewoźna, 6 beczek drewnianych i żelaznych, 1 wóz dla toporników, 2 ręczne drabiny, 1 drabina składana, 5 wiader, 2 haki, 8 szpadli, 8 siekier, 1 kotwica, 14 kanek mosiężnych, 14 pasków, 14 toporków.	Michał Gieryn (prezes), Roman Łączny (członek zarządu), Tomasz Badeński (członek zarządu), Wacław Jedyński (naczelnik), Ignacy Gałęcki (gospodarz).
Rzgowska Straż Ochotnicza		
Pismo z 28 września 1919 r. informuje, że jednostka powstała w 1911 r. W momencie składania raportu liczyła 74 członków czynnych i honorowych.	Majątek nieruchomy: 1 szopa drewniana kryta papą ze sceną. Majątek ruchomy: 1 sikawka z wozem, 1 sikawka przenośna, 1 wóz rekwizytorski, 4 beczki żelazne i inny drobny sprzęt.	Zarząd: ks. Aleksander Makowski (prezes), Konstanty Mróz (członek zarządu), Franciszek Bartczak (członek zarządu) i Antoni Ligocki (członek zarządu). 12 października 1919 r. odbyły się ze względu na upływającą kadencję zarządu wybory nowych władz. Prezesem nadal pozostał ks. Aleksander Makowski, Antoni Ligocki (członek zarządu), Konstanty Mróz (skarbnik), Piotr Waleriańczyk (sekretarz), Aleksander Orchowski (naczelnik), Wojciech Dobry (pomocnik naczelnika), Jan Kucharczyk (gospodarz). W skład rzgowskiej straży wchodziły dwa oddziały rozmieszczone w Świątnikach i Zastrużu. Każdy z nich dysponował sikawką.
Ochotnicza Straż Ogniowa w Sławsku		
Założenie: 18 września 1919 r. Jednostka liczyła 32 strażaków	Wyposażeniu jednostki: 1 sikawka i 2 drabiny.	Zarząd: Karol Kunde (prezes), Józef Janicki (zastępca prezesa, sekretarzem, Leon Jakubowski (skarbnik), Kazimierz Miller (naczelnik), Adam Gamulczyk (pomocnik naczelnika), Jan Tomczak (gospodarz).
Straż Ogniowa Ochotnicza w Ślesinie		
28 grudnia 1919 r. odbyły się wybory nowych władz straży. W zebraniu wyborczym wzięło udział 49 spośród 72 członków czynnych.		W wyniku oddanych głosów zarząd straży ukształtował się w następującym składzie: Zygmunt Szczepankowski (prezes), Marcin Lewandowski (z-ca prezesa), Franciszek Dorywalski (sekretarz), Ignacy Wójtowicz

		(skarbnik), Stanisław Targasiński (naczelnik), Michał Wasiński (gospodarz).
Straż Ogniowa Ochotnicza we Władysławowie		
Zarząd straży przedłożył w sierpniu 1920 r. informację ograniczającą się jedynie do podania liczby członków (48) i składu zarządu.		Zarząd: Karol Kneifel, Adolf Bartel, Ajzyk Król, Julian Marszel (naczelnik straży) i Stefan Gronert (sekretarz).

Bibliografia

1. APP/K, SP, sygn. 183 (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Starostwo Powiatowe w Koninie, sygn. 183).
2. Gmitruk J. (2018), Dzieje Związku Floriańskiego, w: *Niepodległość i Pamięć*, 25/3 (63).
3. *Przegląd Pożarniczy*, nr 21/22, 29 XI 1918.
4. *Tygodnik Urzędowy. Organ Komisariatu Konińskiego-Słupeckiego* nr 10, 17 XII 1918.
5. *Tygodnik Urzędowy Powiatu Konińskiego*, nr 44, 25 VII 1919.